

Análisis de rotación del personal mediante la evaluación del clima laboral en una empresa logística.

R. Chávez Rodríguez ¹, Ma. G. Trujillo Espinoza², Ma. R. Acevedo Serrano³ C.R. Hernández Reyes ⁴

¹Departamento de Ingeniería en administración. Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca. Prol. Av. Veracruz S/N esq. Héroes de Puebla. Col. Pemex, C.P. 95180, Tierra Blanca, Ver.

²Departamento de Licenciatura en Contaduría. Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca. Prol. Av. Veracruz S/N esq. Héroes de Puebla. Col. Pemex, C.P. 95180, Tierra Blanca, Ver.

³Departamento de Ingeniería Industrial. Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca. Prol. Av. Veracruz S/N esq. Héroes de Puebla. Col. Pemex, C.P. 95180, Tierra Blanca, Ver.

⁴Departamento de Ingeniería Industrial. Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca. Prol. Av. Veracruz S/N esq. Héroes de Puebla. Col. Pemex, C.P. 95180, Tierra Blanca, Ver.

*reyna.chavez@itstb.edu.mx

Área de participación: Innovación empresarial

Resumen

Esta investigación es realizada en una empresa de logística en el estado de Veracruz, se analiza la rotación de personal apoyado en la evaluación del clima laboral para determinar la incidencia que prevalece en la empresa, debido a que este fenómeno excede del 32 % anual y se ha presentado en los últimos años. Se desarrolló un instrumento con escala de medición de Likert que contiene la medición de 8 categorías con 28 preguntas, entre las que se incluye, satisfacción con el trabajo y la empresa, reconocimiento y motivación, remuneración, equipo de trabajo, comunicación y ambiente, aplicado a 94 trabajadores del puesto operadores locales de la empresa. Los resultados muestran una mayor área de oportunidad en la dimensión de reconocimiento y motivación, las categorías mejor evaluadas son satisfacción con el trabajo que realiza y ambiente.

Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción, comunicación, motivación.

Abstract

This research is carried out in a logistics company in the state of Veracruz, the rotation of personnel supported by the evaluation of the work environment is analyzed to determine the incidence that prevails in the company, because this phenomenon exceeds 32% annually and is has featured in recent years. An instrument with a Likert measurement scale was developed that contains the measurement of 8 categories with 28 questions, including job and company satisfaction, recognition and motivation, remuneration, work team, communication and environment, applied 94 workers from the local operators of the company. The results show a greater area of opportunity in the recognition and motivation dimension, the best evaluated categories are satisfaction with the work carried out and the environment.

Key words: Organizational climate, satisfaction, communication, motivation

Introducción

La empresa logística Backpack, es una organización dedicada a ofrecer servicios postales de mensajería y paquetería a grandes escalas a nivel nacional e internacional, por lo que el personal operativo tiene suma importancia para la organización, este es el que se encarga de que se lleven a cabo todos los procedimientos necesarios para que la empresa cumpla con los tiempos de entrega establecidas. En los últimos años ha presentado un porcentaje alto de rotación del personal operativo en comparación con los años anteriores el índice de rotación de personal ha sido muy alto en el 2015 se tuvo un 32.53% , en el año 2016 un 29.34% y en el 2017 se tiene un 16.33% , lo cual ha provocado que el área de recursos humanos y el área de operaciones se vean en apuros en los últimos meses, debido a que el personal operativo es parte fundamental de la empresa. Es por ello que surge la necesidad de analizar las causas que originan la rotación de personal, mediante el análisis y medición del clima laboral, debido a que esta situación genera problemas operativos, administrativos y financieros. Al renunciar o despedir a un trabajador operativo las tareas para el área de operaciones aumentan, ya que cada trabajador de esta área tiene sus tareas definidas de acuerdo a la logística planteada y al faltar un trabajador esta debe ajustarse para que las operaciones sigan en tiempo y forma, muchas veces sumando labores a los trabajadores, así mismo el área de administración debe de liquidar a la persona que ha renunciado o ha sido despedida, lo cual genera un gasto y por su parte el área de recursos humanos deberá buscar rápidamente un remplazo para cubrir la vacante que ha quedado vacía, lo cual lleva consigo tiempo, dinero.

Realizando un análisis de las diferentes concepciones del clima organizacional, no podemos dejar de mencionar a [1] arguye que “el clima organizacional puede ser definido como las cualidades o propiedades del ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la organización y que además tienen influencia directa en los comportamientos de los empleados.” Así mismo [2], expone que “los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos y dichos comportamientos inciden en la organización y en el clima, y así se completa el circuito”. Ambos autores coinciden que los empleados son los que perciben directamente el clima organizacional y que tienen influencia en los comportamientos dentro de la misma. El clima organizacional se puede medir a través de la observación del comportamiento y desarrollo de sus trabajadores; mediante el uso de entrevistas directas a los trabajadores; y la más utilizada, es realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de uno de los cuestionarios diseñados para ello [3]. En la literatura se encuentra una gran variedad de cuestionarios que han sido aplicados en los procesos de medición del clima, debido a la importancia que tiene este concepto en la organización, además de conocer el sentir de los miembros, es un instrumento eficaz para detectar áreas de oportunidad con el recurso humano, uno de los elementos principales en la organización. Es por ello que se realiza el análisis determinando si este incide en la rotación de personal, para tomarlo como punto de referencia en el diseño de estrategias que puedan mitigar el impacto en la rotación, además de detectar las áreas de oportunidad para la mejora de la eficiencia y productividad en el capital humano y su compromiso con la empresa.

Metodología

La medición de las variables se realizó por medio de la aplicación del cuestionario elaborado con veintiocho preguntas sobre el clima laboral, el cual fue respondido por los trabajadores del área de operaciones donde sus respuestas se midieron mediante la escala de Likert.

Diseño de la investigación

Este estudio es de tipo correlación debido a la naturaleza de las variables, siendo un estudio de caso por ser la única empresa analizada y además de carácter transversal por realizarse el estudio en un tiempo único. Es de tipo descriptivo debido a que no se tiene ningún control sobre sus variables, ninguna depende de lo que pase con la otra.

Descripción del universo de estudio

Todos los trabajadores que ocupan el puesto de Operadores locales de la empresa logística en el estado de Veracruz, es decir, un total de 94 personas con un rango de edad de entre veinte y sesenta años, utilizando la técnica de censo para la aplicación del cuestionario.

Descripción del instrumento

El instrumento aplicado está integrado por un cuestionario, que mide el clima laboral de las organizaciones se tomó del artículo “Cómo influye la satisfacción laboral sobre el desempeño: Caso empresa de retail” [4], incluye una escala gráfica de medición de Likert, donde se colocaron los valores de Muy de acuerdo, De acuerdo, No muy de acuerdo y Desacuerdo, para que el trabajador indicara la opción que más se apegara a su criterio. Constando de 28 ítems de preguntas y 2 ítems de datos demográficos. Las categorías están integradas por Satisfacción por el trabajo que realiza, satisfacción con la empresa, reconocimiento y motivación, remuneración, desempeño integral y funciones, equipo de trabajo, comunicación y organización y la última dimensión ambiente, descritas en la tabla 1

Dimensión	Descripción	ITEMS
Satisfacción por el trabajo que realiza	Se describe como la actitud de un colaborador hacia el trabajo que realiza, si este se encuentra conforme mostrará una actitud positiva hacia el mismo [5]. Examina el agrado que tienen el empleado por su trabajo realizado diariamente.	1-3
Satisfacción con la empresa	La empresa es un esencial en la actividad económica donde participan los accionistas, usuarios y trabajadores. Analizar las expectativas laborales, permitirá alinear objetivos reducir la falta de insatisfacción y apuntar a la motivación y satisfacción del personal [6]. Mide el grado de identificación del colaborador con la filosofía organizacional y su nivel de compromiso para el plan de desarrollo profesional.	4-7
Reconocimiento y motivación	El reconocimiento, es un componente que se manifiesta a partir de la atención que se quiere lograr por parte de los demás miembros, sobre relevancia lo que opinen las otras personas. La motivación como elemento fundamental que permite generar resultados, mejorar la productividad en las organizaciones [7]. Indaga el reconocimiento que recibe el trabajador por parte de sus superiores, así como la motivación que recibe al realizar sus actividades.	8-12
Remuneración	De acuerdo a [8] “La remuneración es un proceso de intercambio, en el cual, por una parte, la organización espera obtener trabajo y, por la otra, la persona espera recibir una compensación por su trabajo.” Investiga la satisfacción del trabajador con respecto al salario que recibe por sus actividades desempeñadas.	13-16
Desempeño integral y funciones	El desempeño son las acciones o comportamientos realizados por los trabajadores que son importantes para los objetivos de la organización, muchas veces se manifiesta a través de la conducta. Se considera la	17-19

	<p>pedra angular para la efectividad y éxito de la organización [9]. Explora el desarrollo de las actividades, así como el nivel de crecimiento que tiene el trabajador dentro de la organización.</p>	
Equipo de trabajo	<p>Definir el equipo de trabajo se refiere a un grupo humano que conjugan sus habilidades y destrezas para alcanzar los objetivos finales, estos deben estar organizados y alineados con las metas de la organización [10]. Estudia las relaciones interpersonales entre los miembros del departamento.</p>	20-22
Comunicación y organización	<p>La comunicación es elemento clave de la organización y una condición necesaria para que esta exista. Crea su funcionamiento interno y realiza la conexión con ambiente externo, la empresa debe tener un plan de comunicación para que todos los niveles jerárquicos funcionen bajo los mismos objetivos [11]. Analiza la efectividad de la comunicación y la organización entre los diferentes niveles jerárquicos.</p>	23-24
Ambiente	<p>El ambiente de trabajo tiene una influencia positiva sobre los diversos factores que integran la satisfacción y desempeño del trabajador, además de mantener la salud del mismo y productividad en la organización. Combinando los factores humanos y físicos orientados a reglas y normas de seguridad [12]. Busca la opinión del trabajador respecto a las condiciones ambientales, en las cuales desarrolla su trabajo dentro de la organización.</p>	25-28

Tabla 1: Dimensiones
Elaboración: Propia

Recolección de datos

Una vez formulado el cuestionario, se recurrió a la aplicación dentro de la empresa, debido a la accesibilidad por parte de la empresa, se hizo llegar el cuestionario a todas las plazas de la región que fueron las de Xalapa, Poza Rica, Martínez de la Torre, Córdoba, Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla, teniendo aceptación también por parte de los trabajadores. Fue contestada de manera autónoma, voluntaria, anónima y sin tiempo establecido, evitando sesgos en la información.

Resultados y discusión

Alfa de Cronbach

Se estimó la fiabilidad del instrumento de medida a través del conjunto de ítems, mismos que evalúan el clima y satisfacción laboral, el resultado obtenido por variable es de 0.7965, el cual está por encima del 0.7 según [13]. Lo que indica que el grupo de ítem que exploran un factor común muestran un elevado valor de alfa de Cronbach, por tanto, el instrumento tiene buena consistencia interna y fiabilidad de los datos obtenidos.

Tabla 2. Cálculo del Alfa de Cronbach

Variable	Conteo total	Media	Desv.Est.
1	94	3.628	0.548
2	94	2.894	0.310
3	94	2.851	0.950
4	94	2.957	0.789
5	94	2.915	0.851
6	94	3.404	0.628
7	94	3.713	0.455
8	94	2.117	1.144
9	94	2.479	0.877
10	94	2.074	0.895
11	94	2.830	0.812
12	94	3.330	0.808
13	94	2.404	0.859
14	94	2.957	0.828
15	94	2.830	0.838
16	94	2.702	1.035
17	94	3.309	0.830
18	94	2.947	0.795
19	94	3.362	0.716
20	94	3.606	0.626
21	94	3.309	0.587
22	94	3.245	0.812
23	94	2.947	0.808
24	94	3.053	0.767
25	94	3.574	0.680
26	94	3.202	0.712
27	94	3.500	0.684
28	94	3.213	0.760
Total	94	85.351	8.592

Alfa de Cronbach = 0.7965

En la figura 1, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento a los 94 operadores locales de la empresa, evaluado por 8 categorías para el análisis del clima laboral.

Figura 1. Resultados por categoría

De acuerdo al instrumento aplicado y las respuestas dadas por los entrevistados se encuentran los siguientes resultados: la dimensión satisfacción por el trabajo que realiza, el 55% de los operadores locales se encuentran satisfechos lo cual indica que están contentos en el área de trabajo, con las actividades que realizan y la carga de trabajo se asigna de manera equitativa, mientras que solo el 4% se encuentra en desacuerdo. En el apartado de satisfacción con la empresa el 44% y 42% comentan sentirse identificado con la empresa, conoce su historia y trayectoria, además de considerarse parte importante de la misma.

Respecto al factor de reconocimiento y motivación el personal encontramos aspectos negativos debido a que es la categoría con el 19% de desacuerdo y solo el 34% de acuerdo, en esta dimensión, comentan no estar suficientemente motivados por sus jefes, ya que estos no reconocen el trabajo realizado, ni son escuchadas sus opiniones, se tiene que poner especial atención debido a que se detectó un área de oportunidad para la mejora. La remuneración un factor de suma importancia dentro de cualquier empresa, y en este caso de estudio el 30% y 38% los empleados están de acuerdo en que perciben un salario justo, y cuentan con las diversas prestaciones que por ley le corresponden al trabajador.

En las categorías desempeño integral y funciones y equipo de trabajo, son las dimensiones mejor evaluadas, sus puntajes oscilan entre 40% y 44%, debido a que la empresa es considerada por el trabajador como una compañía que cuenta con una eficiente asignación de actividades además tienen la oportunidad de crecimiento y desarrollo laboral. Los empleados logran consolidar equipos de trabajo disminuyendo los conflictos que pudieran surgir en las actividades diarias, al contar con buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la empresa.

Se observa en la gráfica que el 53% de los colaboradores están de acuerdo con los mecanismos de comunicación interna que se utilizan para la difusión de la información, así mismo muestra aceptación en la asignación de las actividades y la organización en las áreas de trabajo. En relación con el ambiente de trabajo muestran un 52% de aceptación al conocer los riesgos implícitos en sus funciones, así mismo la empresa brinda el equipo necesario para ejecución eficiente de las tareas, establece medidas de prevención que disminuyen los riesgos. Por tanto, los trabajadores adoptan de manera positiva las indicaciones de la empresa.

En la figura 2 se observa los resultados obtenidos por cada uno de los ítems que integran las 8 dimensiones, identificando las áreas de oportunidad de la organización.

Figura 2. Resultados por Pregunta

En los resultados por pregunta, se puede observar que los ítems 1 y 2 correspondientes a la categoría satisfacción con el trabajo que realiza, se encuentra evaluados positivamente con niveles arriba del 80 % por encima de los demás ítems, proporcionando una evaluación acertada de los colaboradores por sus labores efectuadas y el agrado por la organización además de no tener opiniones en desacuerdo. En la pregunta 7, un 67% se encuentran satisfechos con el desempeño de sus actividades dentro de la organización, no obstante, podemos observar que en los ítems 8 y 10 son evaluados con un 36% y 38% respectivamente existe un desacuerdo bastante significativo, como se mencionó con anterioridad, estas preguntas son pertenecientes a la dimensión de reconocimiento y motivación, los trabajadores opinan que su trabajo no es reconocido y concuerdan que sus opiniones y puntos de vista no son tomados en cuenta por sus superiores. La pregunta 20 con un porcentaje del 62% manifiesta una buena relación con sus compañeros y por último en las interrogantes 25 y 26 con 64% y 55% respectivamente, pertenecientes a la categoría ambiente, los colaboradores conocen los peligros que tiene su trabajo y algunos consideran que su trabajo es de riesgo.

Trabajo a futuro

El trabajo a futuro investigar los expedientes laborales para determinar cuáles han sido las principales causas por las que han tenido bajas dentro del personal. Diseñar e implementar estrategias que puedan mitigar esta situación, teniendo empleados satisfechos con la empresa, tomando en consideración las áreas de oportunidad detectadas con el análisis.

Conclusiones

El análisis del clima laboral, refleja un panorama acerca de la percepción que tienen los empleados sobre la organización en la cual están inmersos, teniendo como antecedente en esta organización un alto índice de rotación existen en el puesto de operador local, sobre el que realizó la investigación. Después del análisis realizado se identificó que el clima laboral no es un factor que genera la rotación del personal en la organización, se observó que la mayoría de las dimensiones se encuentran evaluadas positivamente, así mismo se detectaron áreas de oportunidad en las categorías

reconocimiento y motivación, al no contar con acciones que reconozcan y motiven a los trabajadores por los logros alcanzados. Se identificó que no cuentan con la confianza de aportar opiniones a sus supervisores respecto a las actividades diarias que desempeñan, además no son involucrados en la toma de decisiones en su departamento, siendo un punto importante en el sentir del trabajador. Descartando que la rotación de personal sea considerada como producto de un deficiente clima laboral, se recomendó a la empresa considerar el diseño e implementación de estrategias para aprovechar las áreas de oportunidad detectadas con el análisis.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a la empresa por las facilidades brindadas en la realización de este estudio, así mismo a los operadores por la disponibilidad mostrada al contestar el instrumento.

Referencias

- [1] I. Chiavenato. *Administración de recursos humanos*. Ed. Quinta. Colombia. McGraw-Hill.2000.
- [2] A. Goncalves. *Fundamentos del clima organizacional*. Bogota, Colombia. Sociedad latinoamericana para la calidad (SLC). 2000.
- [3] García, M. y Bedoya, M (1997). "Hacia un Clima Organizacional Plenamente Gratificante en la División de Admisiones y Registro Académico de la Universidad del Valle". Tesis de Grado Maestría. Universidad del Valle, Colombia, 2017
- [4] Ma. M. Chiang, G. Méndez, G. Sánchez. "Como influye la satisfacción laboral sobre el desempeño: Caso empresa de Retail". *Theoría*, vol. 19, no. 2, pp. 21-36, 2010.
- [5] E. Amorós, *Comportamiento organizacional, en busca del desarrollo de ventajas competitivas*. Lambayeque, Perú: Escuela de economía USAT. 2007.
- [6] A. Medina, C. Gallegos, P. Lara "Motivación y satisfacción de los trabajadores y su influencia en la creación de valor económico en la empresa" *Rev. Adm. Pública*, vol. 42, no. 6, pp. 1213-1230, Nov./Dec 2008.
- [7] L.F. Londoño, M. Flórez, J.C. Restrepo, "Aspectos motivacionales en los pequeños productores del municipio de Angelópolis-Antioquia" *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, no. 44 vol. 44, pp. 280-290, feb-may 2015.
- [8] I. Chiavenato, *Gestión del talento humano*. Ed. Tercera. México, D.F. McGraw-Hill. 2009.
- [9] E. Pedraza, G. Amaya, M. Conde. "Desempeño laboral y estabilidad del personal administrativo contratado de la facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. "Revista de ciencias sociales, vol. 16 no. 3, pp. 493-505, sep. 2010.
- [10] L. Fajre. "La Necesidad de conformar un "equipo de trabajo". *Revista Argentina de Radiología*, vol. 82 no. 4, pp. 153. 2018.
- [11] J.M. Peiró, I. Bresó. "La comunicación en las organizaciones: una aproximación desde el modelo de análisis multifacético para la gestión y la intervención organizacional (modelo amigo)". *Revista Persona*, Vol. 15, pp 41-70. Ene-Dic. 2012.
- [12] V.G. López, Ma. E. Marín, Ma. C. Alcalá " Ergonomía y productividad: Variables que se relacionan con la competitividad de las plantas maquiladoras" *Revista Ingeniería Industrial. Actualidad y nuevas tendencias*, vol. 3, no. 9 pp. 17-32, jul-dic. 2012.
- [13] H. C. Oviedo, A.A. Campos "Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach." *Revista colombiana de psiquiatría*, vol. 34, no 4, pp 572-580, 2005.